

УДК 57.03

СТЕПЕНЬ СРАВНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА АЗЕРБАЙДЖАНА

ОРУДЖЕВ ВУСАЛ МАГЕРРАМ ОГЛЫ

Доцент кафедры Биологии Азербайджанского государственного аграрного
университета
Гянджа, Азербайджан

***Аннотация.** В статье приведены результаты физиологических анализов листьев белого, красного и розового сорта винограда Азербайджана, где явно показаны количественное изменение содержания хлорофиллов, каротиноида, и сухого вещества. Проведенные анализы дают возможность также сравнивать количественных показателей антоцианов (красильных веществ) в листьях разного цвета сортов винограда.*

***Ключевые слова:** хлорофил А, хлорофил В, антоцианы, сухое вещество, площадь поверхности листьев.*

Азербайджан считается второй родиной винограда. В этой статье объектом исследования являются сорта винограда Азербайджана выращенные в коллекционном виноградной саде Азербайджанского научно исследовательского института винограда и виноделия находящегося в селе Мехтиабат города Баку Абшеронского полуострова. Я вместе с научными сотрудниками собрали листья из сорта Тавриз (белый), Маранди Шемахински (розовый) и Матраса (красный) провели некоторые физиологические анализы. (Рисунок 1.1 и 1.2).

Рисунок 1.1. Листья сортов винограда

Рисунок 1.2. Нарезка листьев для определения физиологических показателей

По собранным листьям из разных ярусов разного возраста (т.е. молодые, средние и старые) каждого сорта винограда мы определили сперва количество собранных листьев, среднюю поверхностную площадь листьев, а также средний вес 1-го влажного листа и

средний сухой вес 1-го листа и наряду с этим особую поверхностную плотность листов. (Таблица 1).

№	Сорта винограда	Кол. Соб. Листьев . (шт)	Ср. повер. Пл. лист (см ²)	Площ. 1-го Листа (см ²)	Площ. 100 Листов (см ²)	Вес лист -ов (гр.)	Сред Вес лист -ов (гр.)	Сред. Влаж . Вес 1-го листа (гр.)	Сред . Сухо й Вес 1-го листа (гр.)	Особая поверх. Плотность листа (мг/см ²)
1	Тавриз	31	1341,17	134,12	13411,7	89,25	2,55	2,55	0,99	6,94
2	Маранди Шемахински	18	1072,88	107,28	10728,8	67,71	3,76	1,33	3,76	12,95
3	Матраса	23	1207,63	120,76	12076,3	54,2	1,36	2,36	0,904	7,49

Кроме этих физиологических показателей нам было интересно изучение количественного измерения в листьях разных сортов винограда хлорофила А, хлорофила В, сухого вещества, а также степень сравнения содержания антоцианов в листьях белого, розового и красного сортов винограда. (рисунок 2, 3 и 4).

Рисунок 2. Срезанные листья винограда

Рисунок 3. Измерение листьев в электронных весах

Рисунок 4. Процесс измерение хлорофилов А и В.

Полученные данные отображены в таблице №2.

№	Сорта винограда	Кол. Хл.А (МГ/100 Г)	Кол. Хл.В (МГ/100 Г)	Кол. Карати - ноидов (МГ/100 Г)	Xl.a/X 1.b	Xl.a + Xl.b МГ/100 Г	$\sum_{XL/Car}$	\sum_{piq} МГ/100 Г
1	Тавризи	162,6	64,0	48,0	2,54	226,6	4,22	274,6
2	Маранди Шемахински	291,5	130,5	107,28	2,23	422,0	8,36	472,5
3	Матраса	114,5	51,0	43,7	2,25	169,5	3,79	209,2

Из таблицы видно что в листьях белого сорта Тавризи количество хлорофила А и хлорофила В, а также каратиноидов больше чем в красном сорте Матраса и меньше чем у розового сорта Маранди Шемахински. Несмотря на то что каратиноиды являются показателями цветостойкости в плодах, но оно себя показывает иначе в листьях разных сортов винограда Азербайджана. По данным физиологических данных сорт Маранди Шемахински является более стойким сортом для хранения и транспортировки, потому что количество каратиноидов в этом сорте винограда самая максимальная. Так как каратиноиды относятся к фенольным веществам, которые обладают высоким антиоксидантными свойствами, значит они более устойчивые к промышленному хранению винограда, за счет чего можно долгое время сохраняя столовые сорта винограда в промышленных холодильниках, всесезонно обеспечить население местными, экологически чистыми сортами винограда.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ф.Ш.Шарифов. Атлас. Азербайджанский виноград. -2005. С.208, 192, 140.Баку.
2. В.С.Салимов Ампелографический скрининг винограда. Издательство “Şərq-Qərb”, Баку - 2022 г..